

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES**

IJEMS

REFEREED JOURNAL

YEAR: 2, (DECEMBER 2024) ISSUE: 4

ÖZEL SAYI

HATAY-DEPREM

ISSN: 2980-2350

15/12/2024

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

Editörler
Ercan YÜCEL

Kapak Tasarımı
Nihat YALDIZ

Mizanpaj, Yazım ve Teknik Editörler

Doç. Dr. Ömer Faruk KADAN

ISSN NO: 2980-2350

Yayın Tarihi: 15 Aralık 2024

Doi No

<https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.10561960.svg>

License

Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası

İletişim:

+90 552 592 21 61

e – posta:

doguakdenizarastirmaları1@gmail.com

Web Adres:

www.tarihburada.com

Note: All kinds of administrative, academic and legal responsibilities of the articles belong to the article authors.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

PURPOSE AND SCOPE

International Journal of Eastern Mediterranean Studies is an international peer-reviewed academic journal published three times a year (January-June-December) starting from January 2024. The journal may also publish a special issue once a year. The journal is an academic journal and aims to share qualified research and review articles in all fields of History and Literature, as well as Social - Cultural Studies, with the scientific world.

The special purpose of the International Journal of Eastern Mediterranean Studies is to highlight articles related to master's and doctoral studies completed in the field of History, unlike other journals published in our country.

Its general purpose is to promote newly completed master's and doctoral studies and to organize science conversations that will highlight priority information that will enable them to participate in scientific life, and to publish these conversations on the website www.tarihburada.com.

Our magazine is a digital publication and is not in print.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

EDITORIAL BOARD	
Abay Kabakbayevich DUISENBAYEV	Kazakistan
Abdulqodir TOSHQULOV	Özbekistan
Adem ÇALIŞKAN	Türkiye
Ahmet Haşimi	Türkiye
Ali TOPÇUK	Azerbaycan
Arpad HORNYAK	Macaristan
Ateş AHMETLİ	Almanya
Aynur KHUZHAKHMETOV	Başkurdistan
Ayşe ZAMACI	Türkiye
Bahar Bahriddinovna TÖRAYEVA	Özbekistan
Bekezhan A. AKHAN	Kazakistan
Ercan YÜCEL	Türkiye
Evangelia BALTA	Yunanistan
Galip SAYİLOV	Azerbaycan
Gulnoz KHALİYEVA	Özbekistan
Gülniz SATTAROVA	Özbekistan
Gülşen EMİNOVA	Azerbaycan
Haydar ÇORUH	Türkiye
Hüseyin BEYOĞLU	Irak
Igor Viktorivich TURİTSYN	Rusya
İlhami YURDAKUL	Türkiye
Kakajan JANBEKOV	Türkmenistan
Mehmet Yaşar ERTAŞ	Türkiye
Metin Ziya KÖSE	Türkiye
Moslem SARBAST	Macaristan
Muhtar MIROV	Kazakistan
Murat ULUSKAN	Türkiye

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

Naile HÜSEYNOVA	Azerbaycan
Necat KEVSEROĞLU	Irak
Nihat YALDIZ	Türkiye
Nübar HAKİMOVA	Azerbaycan
Obidjon SOFİYEV	Özbekistan
Oktaj HASANİ	Kosova
Radık GALİULLİN	Tataristan
Rahimmammet KÜRENOV	Türkmenistan
Redzeb SKRİJELJ	Serbia
Roza Zh. KURMANKULOVA	Kazakistan
Sanobar TO'LAGANAOVA	Özbekistan
Selim BEZERAJ	Kosova
Seyfeddin RZASOY	Azerbaycan
Svetlana Petrovna ANZOROVA	Rusya
Ülkü ÇALIŞKAN	Türkiye
WANG XU	Çin

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	vi
DOĞUNUN KRALİÇESİ ANTAKYA'DA DEPREM GERÇEĞİ	9
ve 6 ŞUBAT 2023 DEPREMİNDE KAYBOLAN DEĞERLER	9
SEBAHAT KARA	9
YUNUS EMRE BAHÇECİOĞLU	9
https://doi.org/10.5281/zenodo.14294472	9
GELENEKSEL TÜRK CAM SANATI BAĞLAMINDA CAM SANATI TARİHİ	26
Caner CANBİRDİ	26
Muhammet AĞGÜL	26
https://doi.org/10.5281/zenodo.14295228	26
LALEH KHALIL'NİN GÖZÜNDEN FİLİSTİN ULUSAL KAHRAMANLARI VE ŞEHİTLERİ	41
Tugay KORKMAZ	41
Bünyamin HÜYÜK	41
https://doi.org/10.5281/zenodo.14295615	41
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENELERİNİN OKULÖNCESİNDE YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İNCELENMESİ	66
Fikriye AKSOY BOĞANAK	66
Uğur NARCIOĞLU	66

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

SAYIDA GÖREV ALAN HAKEMLER

Bayram ŞAHİN

Mehmet TATAROĞLU

Mehmet AÇAR

Levent TAHİROĞLU

Muhammet AĞTOPRAK

Kadriye KARA

Güler GÜLER

Mustafa Ertan BOZKIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

DERGİNİN TARANDIĐI İNDEKLER

Bu dergideki Makaleler Avrupa BirliĐi İndeksi

OpenAIRE

<https://zenodo.org/record/8190171>

ve Index Copernicus tarafından indekslenmektedir.

Dizine eklendi

 OpenAIRE

Topluluklar

 Ulusallararası DoĐu Akdeniz Arařtırmaları Dergisi

Detaylar

DOI

DOI [10.5281/zenodo.10166009](https://doi.org/10.5281/zenodo.10166009)

Kaynak tipi

Günlük

Yayımcı

Zenodo

Yayınlanan

Ulusallararası DoĐu Akdeniz Arařtırmaları Dergisi,
ISSN: 2980-2350, 2023.

INDEX COPERNICUS ICI World of Journals ICI Journals Master List ICI World of Papers

INTERNATIONAL

Sorting

Search Results

 Journal title: International Journal of Eastern Mediterranean Studies
ISSN: 2980-2350
GICID: *not found*
Country / Language: TR / *not found*
Publisher: *not found*

Deposited publications: 0 | Full text: 0% | Abstract: 0% | Keywords: 0% | References: 0%

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN The Global Index
PORTAL for Continuing
Resources

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OKULÖNCESİNDE YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İNCELENMESİ

*Fikriye AKSOY BOĞANAK

**Uğur NARCIOĞLU

Makale Türü: Araştırma Makalesi
Makale Gönderme Tarihi: 18.10.2024
Makale Kabul Tarihi: 23.11.2024

Atıf Bilgisi:

Aksoy Boğanak, F. & Narcioğlu, U. (2024). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okulöncesinde Yaparık Yaşayarak Öğrenme Yönteminin İncelenmesi. International journal of eastern mediterranean studies, Cilt: 2, Sayı: 4, 66-92.

Özet

Yaparık yaşayarak öğrenme öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşılabileceği , yaşamını kolaylaştırabileceği bazı deneyimlerin eğitim süreci ile içselleştirilerek öğrenmenin gerçekleşmesidir. Etkinliklerde öğretmenin değil öğrencinin aktif ve merkezde olmasıdır. Öğrenci materyallerle ve uygulamalarla ne kadar çok ilişkide olursa, duyu organları o kadar çok uyarılmış olur ve öğrenmeler daha çok kalıcı olur. Bu yüzden okulöncesi öğretmenlerinin yaparık yaşayarak öğrenme ile ilgili düşünceleri ve uygulamaları önemli hale gelmiştir. Nitel araştırma yapılmış ve görüşme tekniği uygulanmıştır. Veriler görüşme soruları sorularak yüz yüze veya telefonda görüşme soruları sorularak toplanmıştır. Araştırma Türkiye’de ki farklı illerdeki 11 Okul Öncesi öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Yapılan bu çalışmaya genel olarak bakıldığında yaparık yaşayarak öğrenme yöntemi kullanılarak öğrenciler bilgiyi deneyimledikleri için öğrenme sürecini daha kalıcı hale getirir. Deneyimler öğrencilerin aklında daha derin izler bırakır ve bilginin günlük yaşam uygulamalarıyla ilişkilendirilmesi öğrencilerin konuyu daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Öğrenciler aktif katılım sağladıkları için; öğrencilerin sosyal, duygusal, ve iletişim becerileri ,problem çözme becerileri gelişir. Öğretmenlerin sınıf içinde yaparık yaşayarak öğrenme yöntemine yönelik Türkçe-dil etkinliği, deney, gezi-gözlem, drama, oyun gibi etkinlikleri seçmeye çalıştıkları görülmüştür. Öğretmenlerin etkinliklerinde daha çok deney, gezi-gözlem kullandıkları görülmüştür.

Bumakalede öğretmenler etkinlikleri uygularken yaşadıkları sorunları uygun ortamın olamaması, materyal eksikliği, donanım yetersizliği olarak belirtilmiştir. Okulöncesinde yaparık yaşayarak öğrenme yönteminin daha etkin kullanımı için okul-aile-öğretmen işbirliğinin önemi belirtilmiştir.

Anahtar kelimeler:Donanım, Katılımı, Öğrenme, Öğrenci, Veli

Abstract

Learning by doing and experiencing is the internalization of some experiences that students may encounter in their daily lives and make their lives easier through the education process and learning takes place. In activities, the student is active and in the center, not the teacher. The more the student is in contact with the materials and applications, the more the sense organs are stimulated and the learning becomes more permanent. Therefore, the thoughts and practices of preschool teachers about learning by doing and experiencing have become important. Qualitative research has been conducted and the interview technique has been applied. Data was collected by asking interview questions face to face or by asking interview questions over the phone. The research was conducted with 11 preschool teachers in different cities in Turkey. The data was analyzed with the content

* Öğretmen, Said Paşa Ortaokulu, fkry559aksy@gmail.com, Orcid no: 0009-0003-5950-5302

** Öğretmen, Şehitkamil Belediyesi Öğretmenler Ortaokulu, ugurnarcioglu@gmail.com, Orcid no: 0009-0007-1463-8151

analysis method. When this study is examined in general, since students experience the information by using the learning by doing and experiencing method, the learning process becomes more permanent. Experiences leave deeper traces in the minds of students and associating the information with daily life applications helps students understand the subject better. Since students actively participate; students' social, emotional, and communication skills, problem-solving skills develop. It has been observed that teachers try to choose activities such as Turkish-language activities, experiments, trip-observation, drama, and games for the learning by doing method in the classroom. It has been observed that teachers mostly use experiments and trip-observation in their activities.

In this article, the problems experienced by teachers while implementing the activities were stated as lack of suitable environment, lack of materials, and inadequate equipment. The importance of school-family-teacher cooperation was stated for more effective use of the learning by doing method in preschool.

Keywords: Equipment, Participation, Learning, Student, Parent

Giriş

Bu ilke, öğrencinin öğrenme-öğretme ortamında aktif rol almasını, öğrenme sorumluluğunu üstlenmesini ve yaparak-yaşayarak öğrenmesini vurgulamaktadır. Öğrenme-öğretme sürecine öğrencinin etkin katılımını sağlamaya çalışır.

Yeşiltaş, N.K., Kaymakçı S.(2009) John Dewey'in Eğitime Anlayışı ve Sosyal Bilgiler Eğitime Yönelik Bazı Örnek Uygulamaları araştırmasına göre ; John Dewey , 1896 yılında Chicago Üniversitesinde kurduğu “Laboratuvar Okulu” ile eğitim dünyasında bir çığır açmış ve bu okulda dört-on dört yaş grubundaki çocuklara aktif öğretim yöntemleri doğrultusunda eğitim vermiştir. Yöntem ve yönetimin, eğitim alanında uygulandığının ilk öncüsü olmuştur. Dewey 1924' ilk kez ülkemize çağrılmış Maarif adıyla rapor vermiş, daha sonra 1945'te tekrar ülkemize gelmiş, dünyaya şöyle seslenmiştir: Benim düşlediğim okullar, Türkiye 'de Köy Enstitüleri olarak kurulmuştur.” demiş. Köy Enstitüleri incelendiğinde günümüzde ulaşılmaya çalışılan yapılandırmacı eğitimin temelleri atılmış ve uygulanmıştır. Çünkü köy okulları köyde işe yarayabilecek her şeyi uygun ortam sağlanarak herkese deneyimleme fırsatı vermiş Dewey'e göre eğitim insanın bütün yaşamı boyunca devam eder. Dewey her bireyin birbirinden farklı olduğunu savunmuş, bu yüzdendir ki her bireyin ihtiyaçları, kapasitesi, anlama becerisi, zekası gibi birçok farklılıklara sahip olduğunu düşünmüş. Dolayısıyla Dewey; standart , ezber, ve bilginin sunuş yoluyla anlatılarak tekrar ettirilerek yani bütün bireyleri aynıymış gibi düşünerek ezberle eğitime karşı çıkmış .Dewey'e göre okul, hayata hazırlık değil, hayatın doğrudan doğruya kendisidir. Dolayısıyla Dewey insanların yaşamlarında karşılaşılabileceği her şey ders olarak ya da günlük yaşam ile iç içe olması gerektiğini düşünür. Ayrıca eğitim verilirken bireylerin ilgi, ihtiyaç, bireysel farklılıklarına uygun, herkesin

kapasitesine uygun olarak istendik olmalıdır. Eğitim verilirken bireylerin işbirliği içinde olmasına dikkat edilerek sosyal, duygusal gelişimi de göz önünde bulundurulmalıdır.

Açıklamalardan da anlaşıldığı gibi Dewey, eğitimi pragmatist bir yaklaşımla açıklamaya çalışmış ve eğitim alanında “yaparak öğrenmek” onun temel felsefi görüşünü oluşturmuştur. Dewey’in: “Eğitim bir vazoyu suyla doldurmak değil, bir çiçeğe kendi tarzında büyüebilmesi için yardımcı olmaktır ” sözü eğitim ve hayat felsefesini açıkça ortaya koymaktadır. Dewey’e göre eğitim hayat boyu süren bir faaliyet olduğundan dolayı öğrenme de yaparak ve yaşayarak ortaya çıkmaktadır. Dewey’e göre duyu organları ile yaşantı yoluyla edinilmiş bilgiler daha kalıcıdır. Dolayısıyla bireylerin algılan ve ilgileri öğrenme için önemli bir etkidir ve bunlar öğrenmeyi olumlu yönde etkiler.

Günce, G. (2019). Jean Piaget ve Temel Kuramsal Fikirleri makalesinde Jean Piaget’nin çocukların bilgiyle doldurulacak boş çuvallar olmayıp bilginin etkin yapıcıları oldukları, sürekli olarak kendilerine özgü kuramlar yaratıp bunları sınıadıkları yönündeki görüşü kuşaklar boyunca eğitimciler tarafından saygıyla karşılandı. Jean Piaget’in, çalışmaları büyüklerin çocuğun davranışlarını hemen düzeltme yoluna gitmelerinin son derece yanlış olabileceğini, onlara kendi kuramlarını oluşturma olanağını tanımının çok daha yararlı olduğunu ortaya koyuyor. Piaget bu görüşünü belirtirken, “Çocuklar yalnızca kendi keşfettikleri şeyleri gerçek anlamda kavrayabilirler. Onlara bir şeyleri şipşak öğretmeye kalkıştığımızda, bu şeyleri kendilerinin yeniden keşfetmelerini engellemiş oluruz.” diyor.

Ulu Kalın, ve Koçoğlu E.(2017). Kolb’un yaşantısal öğrenme modeline göre sosyal bilgiler eğitimi çalışma alanının analizine göre, Yaşantısal öğrenme modeli Amerikalı psikolog ve eğitim bilimci David Kolb tarafından geliştirilmiş bir öğrenme modelidir. Herkese göre bir öğrenme biçimi vardır ve öğrenciler kendilerine en uygun öğrenme biçimiyle öğrenirler anlayışını savunur. Farklı öğrenme stillerinin uygulanması kalıcılığı arttırması bakımından önemlidir. Farklı öğrenme stilleri kullanılmasının altında yatan bir diğer sebep de beynin çalışma yönteminin anlaşılmasına çalışılmasıdır. Farklı yöntemler uygulanmazsa öğrenciler eğitim öğretimden eşit bir şekilde yararlanamazlar. Yaşantısal öğrenme modelinin temeli John Dewey, Kurt Lewin ve Jean Piaget’nin çalışmalarına dayanır. Kolb’a göre insanlar dört alanda gelişir. Bunlar duygusal boyut, simgesel boyut, algısal boyut ve davranışsal boyuttur.

Bu dört alan birbiriyle sürekli etkileşim halindedir. Kişiler bu alanların birkaç tanesini aynı anda kullanabilirler.

Etkili bir öğrenme için de dört farklı yol bulunur. Yaparak, hissederek, düşünerek ve izleyerek öğrenmek mümkündür.

Eğitimin ve eğitim sistematığının çokça tartışıldığı günümüzde, bu fark yaratmış eğitimcinin eğitim felsefesini bir kez daha hatırlamakta fayda var gibi geliyor.

Öğrencinin derse etkin katılımı, yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesinin hayata geçirilmesiyle mümkündür.

Öğrenme-öğretme sürecinde ne kadar çok duyu organı işe koşulursa, davranış değişikliği o kadar kalıcı olur.

Yapılan araştırmalarda zaman sabit tutulmak üzere insanlar;

Okuduklarının %10'unu,

İşittiklerinin %20'sini,

Gördüklerinin %30'unu,

Hem görüp hem de işittiklerinin %50'sini,

Söylediklerinin %70'ini,

Yapıp söylediklerinin %90'ını hatırlamaktadır.

Örnek olarak; Öğrenciler yakın çevredeki ağaç türlerini inceledikten sonra sınıfta bir gözlem raporu yazar. Sonrasında ekip çalışmasıyla raporları analiz eder, üzerinde tartışır ve değerlendirme yapar.

Beden eğitimi öğretmeninin öğrencilerine hentbol kurallarını öğretirken öğrencilerinin hentbol maçı yapmalarını sağlayarak aktivite ilkesine uygun hareket etmiş olduğunu gösterir.

Mustafa Kemal, 1 Mart 1922 tarihinde TBMM açılış konuşmasında “Yurt çocuklarını toplumsal ve ekonomik alanlarda etkin ve verimli kılabilmek için gerekli olan ön bilgileri iş üstünde öğretme yöntemi, eğitim ve öğretimin ana kuralı olmalıdır. Ortaöğretimde de eğitim ve öğretim yönteminin işe ve uygulamaya dayanması ilkesine uymak kesin olarak gereklidir” diyerek yaparak yaşayarak öğrenmenin önemini ortaya koymuştur.

Öğrencilerin nesnelere incelemeleri, duyu organlarıyla algılamaları, deney, gezi, gözlem ve atölye çalışmaları yapılarak öğrencinin derse aktif olarak katılması, soru sorması, konuşması, tartışması, bilgiyi geçmiş yaşantılarıyla ilişkilendirmesi, öğrenmeyi öğrenme yolları bilmesi ve uygulaması, proje üretmesi ve hayata geçirmesi anlamına gelir.

Okul öncesi eğitimde ulaşılmak istenen kazanım göstergeler çocuklara etkinlikler yoluyla kazandırılır. Bu etkinlikler Matematik, Okuma Yazmaya Hazırlık, Drama, Fen, Müzik, Hareket, Türkçe, Sanat, Alan Gezi, Veli katılımı şeklindedir. Bu etkinlikler yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış şekilde uygulanır. Etkinlikler arasında geçiş yapılarak birbiriyle bağlantı kurulup bütünleştirilmiş etkinlik şeklinde gerçekleştirileceği gibi tek etkinlik olarak da uygulanabilir. Etkinlikler tek kişiyle, ufak grup veya büyük grup biçiminde hazırlanır ve uygulaması yapılır. Etkinlikler amaçlara ulaşılmak için bir araç olarak kullanılır. Kazandırmak istediğimiz kazanım ve göstergelere yardımcı olur. Etkinlikler belirlenen kazanım göstergelere göre seçilir. Öğretmen belirlenen etkinlikleri sınıfta uygularken, doğrudan anlatır, çocuklara rehberlik ederek çocukların aktif katılımını sağlar.

Ülkemizde okul öncesinde aktif katılım eskiye oranla önem kazanmaya başlamıştır. Eskiden eğitim-öğretim öğretmen merkezli iken artık öğrenci merkezli eğitim daha çok desteklenmeye ve uygulamaya çalışılıyor. Özellikle okul öncesi çocuklarına değer eğitimi öğretiminde sıklıkla deneylerden, hikayelerden, oyunlardan, gezilerden, dramadan, tekerlemelerden, şarkılardan yararlanılmaktadır. özellikle öğrenciler deneyleri uygulayarak, drama etkinliklerinde yaparak yaşayarak ve diğer etkinliklerde de aktif katılım sağlayarak öğrenilenlerin pekişmesi sağlanmaktadır. Aktif katılımın daha çok sağlanması için öğretmenler aileler ile işbirliği içerisinde çalışırlar. Okullarda yapılan etkinlikler verilen aile katılımı ödevleri ile ev içerisinde de desteklenir ve pekiştirilir. Öğretmen tarafından bu sürecin etkili bir şekilde planlanması ve ailelerin etkin bir şekilde uygulaması ile aktif katılım sağlanarak öğrenmeler daha kalıcı hale gelir.

Problem

Okulöncesi eğitim kurumları çocukların aile ortamından sonra bedensel, dilsel, sosyal, duygusal yönlerden gelişimlerini destekleyen; çocuğun ilk defa çocuğun aileden ayrı kendini ifade ettiği Temel Eğitim kurumudur. Çocuğun bütün gelişim alanlarının gelişimi için önemli bir dönem olan okul öncesi dönem aynı zamanda; çocuklara aile dışında eğitim ilk

basamağı olduğu için okul öncesi öğretmenlerinin yaparak yaşayarak öğrenme yöntemi hakkındaki düşünceleri ve uygulamaları önem arz etmektedir. Okulöncesinde yaparak yaşayarak öğrenme yöntemi ile ilgili yapılan uygulamaları belirlemek ve öğretmenlerin konuya bakış açıları konusunda öncesinde yapılan çalışmalara yenisi kazandırılmak istenmiştir.

Araştırmanın Amacı

Okulöncesinde çocukların sınıfta yaparak yaşayarak öğrenme yöntemi kullanılarak çocukların aktif katılımını sağlayarak öğrenmelerinin daha kalıcı hale gelmesini sağlamaktır.

Okul öncesi öğretmenlerinin sınıfta yaparak yaşayarak öğrenme yöntemi konusundaki görüşleri nelerdir?

1. Okulöncesinde yaparak yaşayarak öğrenme yöntemi nedir?
2. Okulöncesinde yaparak yaşayarak öğrenme ilgili etkinlikler nelerdir?
3. Okulöncesi öğretmenlerinin Sınıflarında yaparak yaşayarak ile ilgili uyguladıkları etkinlikler nelerdir?
4. Okulöncesinde çocuklar yaparak yaşayarak öğrenme yöntemine karşı istekli mi?
5. Okulöncesinde çocuklar yaparak yaşayarak ile öğrendikleri konularda hissettikleri nelerdir?
6. Okulöncesi eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin sınırlılıkları nelerdir?
7. Okulöncesi eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin faydaları nelerdir?

İlgili Araştırmalar

Okul öncesi dönemde yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin uygulanması oldukça önemli; çünkü çocuk aktif katılım ile hayata daha iyi hazırlanır. Bu sebeple aileden sonra okul öncesi öğretmenlerine büyük görev düşmektedir. Bu konu ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalardan bazıları şunlardır:

Bilgin İ. ve Toksoy A. (2007), yaparak yaşayarak öğrenme etkinliklerinin öğretmen merkezli öğretim yaklaşımı ve işbirlikçi öğrenme yaklaşımı ve ile uygulanmasının sekizinci sınıf ilköğretim öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine etkisi incelenmek istenmiş. Bu çalışmayı

aynı öğretmen iki ayrı sekizinci sınıfına ön test ve son test olarak uygulamış. Öğretmen yaparak yaşayarak öğrenme yöntemini deney grubuna işbirlikçi öğrenme yaklaşımı ile kontrol grubuna öğretmen merkezli öğretim yaklaşımı ile ön test ve son test olarak uygulamış. Yapılan bu çalışmanın sonunda deney grubunun, kontrol grubundan daha fazla fayda sağladığı tespit edilmiştir.

Alat Z, Akgümüş Ö. Ve Cavalı D. Okulöncesi eğitimde açık hava etkinliklerine yönelik öğretmen tutum ve uygulamalarını incelemek için nitel araştırma yöntemi kullanmışlar, bu araştırma sonucunda verileri analiz etmişler. Öğretmenleri açık hava etkinliklerinin aslında çocuklar için çok faydalı olduğunun sonucuna varmışlar çocukların bütün gelişim alanlarına katkı sağlayacağı belirtmişler ancak açık hava etkinlikler için ortamı hazırlamak, maddi imkanlar, velilerin farklı bakış açıları , sınıfların kalabalık olması ,çocukların hava şartlarından etkilenebileceği gibi endişeleri ve sınırlılıklarının olduğunu belirtmişler.

Bu araştırmada Civelek, P. ve Özyılmaz-Akamca, G. (2018). Açık alan etkinliklerinin okulöncesi dönemdeki çocukların bilimsel süreç becerilerine etkisini incelemişler. Testi iki defa ön test ve son test olarak altı yaşındaki on dört çocuğa uygulamışlar sonucunda ise açık hava etkinliklerinin gözlem yapma, sınıflama, ölçme gibi becerilerini geliştirmiş olduğunu ancak tahmin etme, sonuç çıkarma gibi becerilerinin sınıf içi etkinliklerde olduğu kadar geliştirmediği sonucuna varmışlar.

Sayıtlar

Araştırmaya katılan öğretmenlerin samimi ve içten cevaplar verdikleri varsayılmaktadır.

Sınırlıklar

Bu araştırma; Diyarbakır ilinin Kayapınar İlçesinde MEB'e bağlı ve görüşmeyi kabul eden 6 öğretmen Özel okulda çalışan 1 öğretmen, Batman merkez de çalışan 2 öğretmen, Bilecik merkezde 1 öğretmen, Cizre merkezde çalışan 1 öğretmen olmak üzere toplamda 11 okulöncesi öğretmenin görüşleri ile sınırlıdır.

Yöntem

Bu bölümde araştırmanın modeli, katılımcılar, verilerin toplanması ve verilerin analizi açıklanmıştır.

Araştırma Modeli

Nitel araştırma yapılandırılmamış gözlem, yapılandırılmamış görüşme ve doküman inceleme gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, olgu ve olayların kendi doğal ortamları içinde gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek 2005, 39).

Katılımcılar

Bu araştırmanın çalışma gurubunu Diyarbakır, Batman, Bilecik, Cizre illerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anasınıfları ve anaokullarında çalışan 10 okulöncesi öğretmeni ve Diyarbakır 'da özel okulda çalışan 1 okul öncesi öğretmeninden oluşturmaktadır. Görüşülen kişilerin hepsi kadındır. Görüşme yapılan kişilerin 1 tanesi 19. yılında, 1 tanesi 18.yılında 2 tanesi 16. Yılında, 2 tanesi 14. Yılında, 1 tanesi 12. Yılında, 2 tanesi 6. yılında olduklarını belirtmişler. Veriler analiz edilirken görüşmeye katılan öğretmenler sırası ile Gönül Ö, Özden Ö, Nurcan Ö, Dilek Ö, Fatoş Ö, Müzzeyen Ö, Bircan Ö, Sultan Ö, Nazife Ö, Leyla Ö.ve Zuhal Ö. şeklinde isimlendirilmiştir.

Verilerin Toplanması

Araştırmada verileri toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formları oluşturulmuştur. Formlar oluşturulmadan önce bu konuyla ilgili uygulamalar incelenmiş formda olabilecek olası görüşme soruları hazırlanmıştır. Görüşme soruları oluşturulurken daha öncesinde yapılan çalışmalar incelenmiş kullanılan ölçme araçları ve görüşme soruları analiz edilmiştir. Öncesinde yapılmış olan çalışmaların veri toplama araçları gözden geçirilmiş ve yapılacak olan araştırmanın amacı doğrultusunda öğretmenler tarafından cevaplanabilecek sorulara dikkat edilerek görüşme formu oluşturulmuştur.

Verilerin Analiz Edilmesi

Verilerin çözümlenmesi için nitel araştırma veri analizi yöntemleri içerisinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yapılarak çözümlenmiş; öğretmenlerin

cevaplarından yola çıkarak odak noktalar belirlenmiş, bulgular araştırma sorularına göre tasnif edilmiş ve buradan hareketle araştırma sonucunda, öneri, görüş ve kanaat olarak değerlendirme yapılmıştır. İçerik analizi, basılı ya da görsel materyallerin sistematik bir şekilde taranarak belli kategoriler bakımından tematik olarak analiz edilmesidir. İçerik analiziyle elde edilen veriler, birbirleriyle belirli temalar arasında sınıflandırılmış, böylelikle veriler arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 227). Veriler analiz edilirken öncelikle soru soru öğretmenlerin verdiği cevaplar karşılaştırılmış karşılaştırma sonucunda benzer ifadeler tespit edilmiş ve bu benzer ifadeler doğrultusunda bu görüşü belirten öğretmenler ortak bulgu başlıkları altında toplanmıştır. Daha sonra elde edilen bulgulara yönelik tablolar çizilmiştir. Araştırmanın geçerlik ve güvenilirliğini arttırmak amacıyla çalışmada elde edilen bulguların katılımcılar tarafından teyit edilmesi sağlanmıştır. Bu doğrultuda veri analizinden sonra oluşturulan bulgular ulaşılan bilinen katılımcıların onayına sunulmuştur. Bununla birlikte araştırmacı çeşitlemesi yapılarak verilerin analiz süreci bir araştırmacı tarafından yapıldıktan sonra değerler eğitimi alanında çalışmalarını bulunan uzman tarafından ayrıca incelenmiştir.

Bulgular

Okul öncesi öğretmenlerin yaparak yaşayarak öğrenme yöntemine yönelik görüşleri üzerine araştırma yapılmıştır. Elde edilen veriler analiz edilerek bulgular 7 başlık halinde gruplandırılmıştır.

1. Okulöncesi öğretmenlerinin yaparak yaşayarak öğrenme ile ilgili görüşlerine yönelik bulgular
2. Okulöncesi öğretmenlerinin yaparak yaşayarak öğrenme yöntemi ile ilgili etkinlikler ile ilgili görüşlerine yönelik bulgular
3. Okulöncesi öğretmenlerinin Sınıflarında yaparak yaşayarak ile ilgili uyguladıkları etkinlikler ile ilgili görüşlerine yönelik bulgular
4. Okulöncesi öğretmenlerinin çocukların yaparak yaşayarak öğrenmeye karşı istekle katılıp-katılmadığı ile ilgili görüşlerine yönelik bulgular
5. Okulöncesi öğretmenlerinin çocukların yaparak yaşayarak ile öğrendikleri konularda hissettikleri ile ilgili görüşlerine yönelik bulgular

6. Okulöncesi öğretmenlerinin okulöncesi eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin sınırlılıkları ile ilgili görüşlerine yönelik bulgular
7. Okulöncesi öğretmenlerinin okulöncesi eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin faydaları ile ilgili görüşlerine yönelik bulgular

Okulöncesi Öğretmenlerinin Yaparak Yaşayarak Öğrenme İle İlgili Görüşlerine Yönelik Bulgular

Çalışmada elde edilen veriler analiz edildiğinde okul öncesi öğretmenlerinin yaparak yaşayarak öğrenme yöntemi ile ilgili düşünceleri konusunu : Öğrencilerin aktif katılımına yönelik bulgular, öğrencilerin somut olarak deneyimlerinin önemli olduğuna yönelik bulgular ve öğrenci merkezli uygulamaların önemine yönelik bulgular olmak üzere 3 grupta toplanmıştır. Buna ilişkin bulgular Tablo3.1’de gösterilmiştir.

Tablo 3.1. *Okul öncesi öğretmenlerinin yaparak yaşayarak öğrenme ile ilgili görüşlerine yönelik bulgular*

ÖĞRETMEN	Öğrencilerin aktif katılımına yönelik nasıl Katkı Sağladığına Yönelik Bulgular	Öğrencilerin somut olarak deneyimlerinin Önemli Olduğuna Yönelik Bulgular	Öğrenci merkezli uygulamaların önemine Yönelik Bulgular
-----------------	---	--	--

Tablo 3.1 *Okul öncesi öğretmenlerinin yaparak yaşayarak öğrenme ile ilgili görüşlerine yönelik bulgular*

G.Ö.1	*		*
B.Ö.2		*	
Ö.Ö.3		*	
D.Ö.4	*		
F.Ö.5	*		
L.Ö.6		*	*

S.Ö.7		*
NAZ.Ö.8	*	*
M.Ö.9		*
N.Ö.10	*	
Z.Ö.11	*	*

Tablo 3.1 incelendiğinde görüşmeye katılan öğretmenlerden G.Ö1, D.Ö.4, F.Ö.5, NAZ.Ö.8, N.Ö.10 ve Z.Ö.11. okulöncesi öğretmenleri öğrencilerin aktif katılımı konusunda ortak görüş belirttiği görülmüştür, aktif katılım ile öğrenmelerin daha kalıcı hale geldiğini belirtmişler. D.Ö.4, *‘Çocuğun sürece aktif olarak katılımıdır.’* dedi. F.Ö.5, *‘Çocukların öğrenme ortamına aktif bir şekilde katılması demektir.’* Dedi. N.Ö.10, *‘Öğrencilerin etkinliklere aktif katılımı, öğretmen rehberliğinde kendi etkinliğini kendi başına yapması ve etkinlikler sırasında çocuğun aktif bir şekilde kendisinin etkinlikleri yapması.’* Dedi.ve NAZ.Ö.8, *‘Okulöncesi dönemde çocuklar soyut düşünemedikleri için daha çok dokunarak, yaparak yaşayarak öğrenirler. Dolayısıyla dış dünyayı çevresindeki uyaranlarla anlamaya çalışarak meraklarını gidermeye çalışırlar aktif bir şekilde.’* dedi. B.Ö.2, Ö.Ö.3, L.Ö.6, S.Ö.7, NAZ.Ö.8, M.Ö.9. ve Z.Ö.11’in okulöncesi sınıflarda öğrencilerin somut olarak deneyimleri konusunda önemli olduğu konusunda ortak görüşleri tespit edilmiştir. ‘B.Ö.2 görüşme sorusuna *‘Öğrencilerin etkinliklere aktif katılımı, öğretmen rehberliğinde kendi etkinliğini kendi başına yapması ve etkinlikler sırasında çocuğun aktif bir şekilde kendisinin etkinlikleri yapması.’* Dedi. Ö.Ö.3. *‘Çocukların kendilerini deneyimleyerek öğrenmeleri ‘dedi. S.Ö.7 görüşme sorusunu ‘...somut yaşantıların olması, öğrencilerin yaşam becerileri sağlayarak, öğrencileri hayata hazırlar.’* şeklinde cevaplamıştır. M.Ö.9, görüşme sorusuna *‘Deney, gezi-gözlem, görsel video aracılığıyla somut deneyimler’* dedi ve Z.Ö.11 görüşme sorusuna *‘Öğrencilerin somut deneyimler yoluyla bilgi edinmelerine odaklanan bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu yaklaşım öğrencilerin aktif olarak katılımını teşvik eder.’* Dedi. G.Ö.1 ve L.Ö.6 okulöncesi sınıflarda öğrenci merkezli eğitimin önemli olduğu konusunda ortak görüşleri tespit edilmiştir. G.Ö.1,

görüşme sorusunu 'Öğrenci merkezli ortam hazırlayarak tüm etkinliklere her öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesi sağlanmalıdır.' şeklinde cevaplamıştır. L.Ö.6, görüşme sorusunu 'Eğitim ve öğretimin tamamen çocuk merkezli olup, somut olarak uygulamalı bir şekilde öğretim yöntemidir. Örneğin: Öğretmen Çocuklara sonbahar mevsiminin özelliklerini anlatır, daha sonra öğretmen çocukları parka götürür. Öğretmenin çocuklara parkta etkinlik yaptırır.' şeklinde cevaplamıştır.

Tablo 3.1 incelendiğinde görüşmeye katılan Okulöncesi öğretmenlerinin yaparak yaşayarak öğrenme ile ilgili görüşlerinin %18'i kadar öğrenci merkezli uygulamaların önemini belirtirken, katılımcıların görüşlerinin yaklaşık %55'i kadar öğrencilerin aktif katılımının önemini belirtirken ve katılımcıların görüşlerinin yaklaşık %64'ü kadar öğrencilerin somut olarak deneyimler yaşamasının önemli olduğunu belirterek yaparak yaşayarak öğrenmeye faydalı olduğunu belirttiler.

3.2 Okulöncesinde sınıflarda yaparak yaşayarak öğrenme uygulanma sıklığı ile ilgili görüşlerine yönelik bulgular

Okulöncesinde sınıflarda yaparak yaşayarak öğrenme uygulanma sıklığı ile ilgili öğretmen düşünceleri :Sınıfımda uyguluyorum, sınıfımda kısmen uyguluyorum ve sınıfımda kesinlikle uyguluyorum olmak üzere 3 grupta toplanmıştır. Buna ilişkin bulgular Tablo3.2'de gösterilmiştir.

Tablo 3.2. Okulöncesi sınıflarda yaparak yaşayarak öğrenme uygulama sıklığı ile ilgili görüşlerine yönelik bulgular

ÖĞRETMEN	Sınıfımda uyguluyorum	Sınıfımda kısmen uyguluyorum	Sınıfımda kesinlikle uyguluyorum
-----------------	------------------------------	-------------------------------------	---

Tablo 3.2. Okulöncesi sınıflarda yaparak yaşayarak öğrenme uygulama sıklığı ile ilgili görüşlerine yönelik bulgular

G.Ö.1			*
B.Ö.2			*

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

Ö.Ö.3		*	
D.Ö.4		*	
F.Ö.5	*		
L.Ö.6	*		
S.Ö.7	*		
NAZ.Ö.8	*		
M.Ö.9	*		
N.Ö.10		*	
Z.Ö.11	*		

Tablo3.2 incelendiğinde görüşmeye katılan öğretmenlerden G.Ö1, ve B.Ö.2, okulöncesi öğretmenleri sınıflarında yaparak yaşayarak öğrenme konusunda ortak görüş belirttiği görülmüştür, G. Ö.1 görüşme sorusunu '*Kesinlikle, belki de en aktif öğrenme metodu olarak gördüğüm için öğrenci merkezli bir ortam hazırlayarak tüm etkinliklere her öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesine olanak sağlıyorum.*' Ve B.Ö.2, görüşme sorusunu '*Evet çok önem veririm.*' Şeklinde cevaplamışlardır. F.Ö.5, L.Ö.6, S.Ö.7, NAZ.Ö.8, M.Ö.9. ve Z.Ö.11'in okulöncesi öğretmenleri sınıfımda uyguluyorum şeklinde ortak görüşleri tespit edilmiştir.Ö.Ö.3, D.Ö.4 ve N.Ö.10 okulöncesi öğretmenleri sınıfımda kısmen uyguluyorum şeklinde ortak görüşleri tespit edilmiştir. Ö.Ö.3 görüşme sorusunu '*Çok uygulayamıyoruz aslında sınıfımdan kaynaklı, materyal eksikliğinden kaynaklı*' şeklinde cevaplamıştır.

Tablo3.2 incelendiğinde Okulöncesi öğretmenlerinin sınıflarda yaparak yaşayarak öğrenme uygulama sıklığı ile ilgili görüşlerine bakıldığında öğretmenlerin %18'i kadar sınıflarında kesinlikle uygularken, öğretmenlerin %27'si kadar sınıflarında kısmen uyguladıklarını belirtirken, öğretmenlerin yaklaşık %55'i kadar sınıflarında uyguladıklarını belirttiler.

3.3 Okulöncesinde sınıflarda yaparak yaşayarak öğrenme ile ilgili kullanılan etkinlikler ile ilgili görüşlerine yönelik bulgular

Okulöncesinde sınıflarda yaparak yaşayarak öğrenme ile ilgili kullanılan etkinlikleri: Drama etkinliği, Türkçe(hikaye, şarkı, tekerleme) etkinliği, fen etkinliği (deney) ,oyun etkinliği gezi-gözlem (aile katılımı) etkinliği ve sanat etkinliği olmak üzere 6 grupta toplanmıştır. Buna ilişkin bulgular Tablo3.3’de gösterilmiştir.

Tablo3.3 Okulöncesi Sınıflarda Yapararak yaşayarak öğrenme ile ilgili Kullanılan Etkinliklere Yönelik Bulgular

Öğretmen	Drama Etkinliği	Türkçe (Hikaye, şarkı, tekerleme) Etkinliği	Fen Etkinliği (Deney)	Oyun Etkinliği	Gezi – Gözlem Etkinliği Aile Katılımı	Sanat Etkinliği
G.Ö.1	*	*	*	*	*	*
B.Ö.2	*	*	*	*	*	*
Ö.Ö.3			*		*	*
D.Ö.4	*	*	*			
F.Ö.5	*	*	*	*	*	
L.Ö.6	*		*		*	*
S.Ö.7	*			*		*
NAZ.Ö.8	*			*	*	
M.Ö.9	*	*	*	*	*	
N.Ö.10		*		*		
Z.Ö.11	*		*	*	*	*

Tablo3.3 incelendiğinde görüşmeye katılan öğretmenlerden G.Ö.1, B.Ö.2, D.Ö.4, F.Ö.5, L.Ö.6, S.Ö.7, NAZ.Ö.8, M.Ö.9 ve Z.Ö.11, soruya verdiği cevapta drama etkinliğinden bahsetmiştir. G.Ö.1, B.Ö.2, D.Ö.4, F.Ö.5, M.Ö.9 ve N.Ö.10, soruya verdiği cevapta

Türkçe(Hikaye Okuma)Etkinliğinden bahsetmiştir. B.Ö.2 görüşme sorusunu ‘...*Hikaye kitabı okurken hikayenin içindeki karakterleri çocukların canlandırmasına rehberlik etmek.*’ ve F.Ö.5 ‘*Türkçe dil etkinliğinde şarkı ve tekerlemeler öğretiyoruz.*’ şeklinde cevaplamıştır. G.Ö.1, B.Ö.2, Ö.Ö.3,D.Ö.4, F.Ö.5, L.Ö.6, M.Ö.9 ve Z.Ö.11, öğretmenler soruya verdikleri cevapta Fen Etkinliğinden bahsetmişlerdir. G.Ö.1, B.Ö.2, F.Ö.5, S.Ö.7, NAZ.Ö.8, M.Ö.9, N.Ö.10 ve Z.Ö.11 soruya verdiği cevapta oyun etkinliğinden bahsetmiştir. G.Ö.1, B.Ö.2, Ö.Ö.3, F.Ö.5, L.Ö.6, NAZ.Ö.8, M.Ö.9 ve Z.Ö.11, soruya verdiği cevapta gezi etkinliğinden bahsetmiştir. L.Ö.6, ‘*gezi-gözlem konusunda aile katılımı çok önemli benim çünkü sınıflar kalabalık olduğu için bazen ailelerden çocukları bir yerlere götürmelerini rica ediyorum örneğin: çocuğunuzu hafta sonu kütüphaneye götürmenizi rica ediyorum gibi daha sonra sınıfta gidilen yerler hakkında konuşuyoruz.*’ şeklinde cevaplamıştır. G.Ö.1, B.Ö.2, Ö.Ö.3 L.Ö.6, S.Ö.7 ve Z.Ö.11 soruya verdiği cevapta sanat etkinliğinden bahsetmiştir. G.Ö.1, görüşme sorusunu ‘*Yaratıcılığını ortaya koyarak yapılan özgün ürünlerin tamamını örnekleyebiliriz. Örneğin:’ Bir mutfak etkinliğinde sağlıklı bir sandviç hazırlaması, meyve salatası yapması, hayal dünyasındaki bir oyuncakı tasarlaması, bir tablo yaparken ana ve ara renkleri bulması gibi.*’ şeklinde cevaplamıştır.

Tablo3.3 incelendiğinde Okulöncesi Sınıflarda Yapararak yaşayarak öğrenme ile ilgili kullanılan etkinliklere yönelik öğretmenlerin görüşlerine bakıldığında öğretmen görüşlerinin yaklaşık %55’i kadar Türkçe Dil etkinliği ve sanat etkinliklerinin önemini belirtirken, öğretmen görüşlerinin yaklaşık %73’ü kadar Fen etkinliği, Oyun etkinliği ve gezi gözlem aile katılımının önemini belirtmişler ve öğretmen görüşlerinin yaklaşık %82’si Drama etkinliğinin önemini belirterek, okulöncesi sınıflarda yapararak yaşayarak öğrenmeye fayda sağladığını belirtmişler.

3.4 Okulöncesi öğretmenlerinin çocukların yapararak yaşayarak öğrenmeye karşı istekle katılıp-katılmadığı ile ilgili görüşlerine yönelik bulgular

Cevaplar analiz edildiğinde, görüşmeye katılan bütün okulöncesi öğretmenleri çocukların yapararak yaşayarak öğrenme yöntemine karşı çok istekli katıldıklarını belirttiler. G.Ö.1,sorusunu ‘*İstek durumları her çocuğun ilgi alanlarına, ruh hallerine, yapılan etkinliğin dikkat çekiciliğine göre değişir, yani her çocuk farklı bir şeyler ister.*’, B.Ö.2 sorusunu ; ‘*çocuğu işin içine kattığımız zaman çocuğun motivasyonunun daha yüksek oluyor ve çocuklar*

yaptığı işten daha çok zevk alırlar.’ D.Ö.4 sorusunu ‘Çocuklar sürece aktif olarak katıldıkları için daha çok keyif alıyorlar.’ F.Ö.5 sorusunu ‘Evet gayet isteklidirler; çünkü o şekilde öğrenmeleri pekişiyor dedi.’ S.Ö.7 sorusunu ‘Derslerimizde çocuklar yaparak yaşayarak etkinliklerimizi büyük heyecan, istek ve merak katıyorlar.’ NAZ.Ö.8 sorusunu ‘Okulöncesi çocukları dokunmayı sever, dolayısıyla ne kadar çok uyarın o kadar çok keşfetme olur.’ Z.Ö.11 ‘ sorusunu bu konuda velilere önerilerde bulunurum çocukların bir şeyler yapmasını teşvik etmeleri için’ şeklinde cevaplar verdiler. G.ö.1, F.Ö.5, S.Ö.7, Ö.Ö.3, M.Ö.9, N.Ö.10, öğretmenler de çocukların evde de bu konuda desteklenmeleri için velilere önerilerde bulduklarını belirttiler. Okulöncesi öğretmenlerinin çocukların yaparak yaşayarak öğrenmeye karşı hem istekli katılıp, hem de çocukların heyecanlı, meraklı, keşif isteği ve motivasyonunun arttığını belirterek, aktif bir şekilde öğrenme ortamında bir şeyler yapan çocukların çok mutlu olduklarını belirttiler.

3.5 Okulöncesi öğretmenlerinin çocukların yaparak yaşayarak ile öğrendikleri konularda hissettikleri ile ilgili görüşlerine yönelik bulgular

Okulöncesi öğretmenlerinin çocukların yaparak yaşayarak ile öğrendikleri konularda hissettikleri: Çocuklar mutlu olurlar, keşfetme ve merak duyguları gelişir, sorumluluk almaya istekli olurlar, günlük yaşam ve problem çözme becerileri gelişir, özgüvenleri gelişir, öğrenmeleri daha kalıcı olur. Olmak üzere 6 grupta toplanmıştır. Buna ilişkin bulgular Tablo3.5’de gösterilmiştir.

Tablo3.5 . Okulöncesi öğretmenlerinin çocukların yaparak yaşayarak ile öğrendikleri konularda hissettikleri ile ilgili görüşlerine yönelik bulgular

Öğretmen	Çocuklar mutlu olurlar	Keşfetme ve Merak Duyguları Gelişir.	Sorumluluk Almaya istekli olurlar.	Günlük Yaşam ve Problem Çözme Becerileri Gelişir.	Özgüvenleri gelişir.	Öğrenmeler Daha Kalıcı Olur.
G.Ö.1		*			*	
B.Ö.2	*			*		

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

Ö.Ö.3	*		*			
D.Ö.4	*					
F.Ö.5					*	*
L.Ö.6	*				*	
S.Ö.7	*			*		
NAZ.Ö.8	*	*			*	
M.Ö.9	*					
N.Ö.10	*					
Z.Ö.11			*	*		*

Tablo3.5 incelendiğinde görüşmeye katılan öğretmenlerden B.Ö.2, Ö.Ö.3, D.Ö.4, L.Ö.6, S.Ö.7, NAZ.Ö.8, M.Ö.9 ve N.Ö.10, soruya verdiği cevapta çocuklar mutlu olurlar şeklinde ortak görüş belirtmişler N.Ö.10 '*Çocuklar daha mutlu oluyorlar, kendileri çaba sarf ettikleri için, kendileri için içinde oldukları için dedi*', görüşme sorusunu '*Çocuk öğrenme ortamında aktif rol aldığı için daha mutlu öğrenirler, sorumluluk almayı öğrenir, kendi başına öğrenmeyi öğrenir.*' M.Ö.9 görüşme sorusunu '*Çocuklar daha geniş açıdan bakmış olurlar ve daha iyi anladıkları için daha çok mutlu olurlar.*' Şeklinde cevaplar vermişler. Görüşmeye katılan öğretmenlerden G.Ö.1, ve NAZ.Ö.8, verdikleri cevapta keşfetme ve merak duyguları gelişir diyerek ortak görüş belirtmişler.G.Ö.1 görüşme sorusunu '*Bir işi başarmanın sevinci, özgüven, özdenetim gibi değerlerin sağladığı yapabilme duygusu. Merak, heyecan, kaygı gibi daima canlı aktif bir hissiyat şekli gözlemliyorum.*' NAZ.Ö.8 görüşme sorusunu '*Okulöncesi çocukları kendi deneyimlediklerini unutmazlar. Yani yaşantı yoluyla kalıcı öğrenmeler ediniyorlar, bu onları daha çok öğrenmeye, araştırmaya, keşfetmeye itiyor. Öğrendiklerinde ise mutlu oluyorlar, özgüven sahibi oluyorlar.*' Şeklinde cevaplar vermişler. Ö.Ö.3 ve Z.Ö.11 sorumluluk almaya istekli olurlar şeklinde ortak görüş belirtmişler. Ö.Ö.3, görüşme sorusuna '*Çocuk öğrenme ortamında aktif rol aldığı için daha mutlu öğrenirler, sorumluluk almayı öğrenir, kendi başına öğrenmeyi öğrenir.*' Cevap vermişler. B.Ö.2, S.Ö.7 ve Z.Ö.11 günlük yaşam ve problem çözme becerileri gelişir soruya şeklinde ortak görüş belirtmişler. B.Ö.2 görüşme sorusuna '*Çocuklar bir işi yapmanın ve başarmanın mutluluğunu yaşıyorlar,*

öğrendikleri daha kalıcı oluyor ve bunu günlük yaşamlarında kullanıyorlar., L.Ö.6 görüşme sorusuna *'Yaparak yaşayarak öğrenme çocuklarda hem mutluluk hissi yaratıyor, hem de kalıcı öğrenmeyi sağlıyor, ayrıca çocuklarda güven oluşturuyor.'* Cevap vermiş. Görüşmeye katılan öğretmenlerden G.Ö.1, F.Ö.5, L.Ö.6 ve NAZ.Ö.8, soruya verdiği cevapta özgüvenleri gelişir, şeklinde ortak görüş belirtmişler.F.Ö.5 görüşme sorusuna *' Bir şey başarabilmiş olmanın verdiği haz ile özgüvenleri geliyor, öğrendiklerini daha somut olarak pekiştirebiliyorlar, sosyal çevreye uyumları artıyor.'* L.Ö.6 görüşme sorusuna *'Yaparak yaşayarak öğrenme çocuklarda hem mutluluk hissi yaratıyor, hem de kalıcı öğrenmeyi sağlıyor, ayrıca çocuklarda güven oluşturuyor.'* Cevap vermişler. Görüşmeye katılan öğretmenlerden L.Ö.6 ve Z.Ö.11, soruya verdiği cevapta öğrenmeler daha kalıcı olur şeklinde ortak görüş belirtmişler. Z.Ö.11 görüşme sorusun *'Okulöncesi çocukları yaparak yaşayarak öğrenme yöntemi; öğrenmenin kalıcılığı, aktif katılım, eşsiz deneyimler ve problem çözme becerileridir.'* cevap vermiş.

Tablo3.5 incelendiğinde Okulöncesi Sınıflarda çocukların yaparak yaşayarak ile öğrendikleri konularda hissettikleri ile ilgili öğretmenlerin görüşlerine bakıldığında öğretmen görüşlerinin yaklaşık %18'i kadar çocukların keşfetme ve merak duygularının geliştiğini, sorumluluk almaya istekli olduklarını ve öğrenmelerin daha kalıcı olduğunu belirtirken, öğretmen görüşlerinin yaklaşık %27'si kadar çocukların günlük yaşam ve problem çözme becerileri geliştiğini belirttiler. Öğretmen görüşlerinin %36'sı kadar çocukların özgüvenlerinin geliştiğini belirtirken, Öğretmen görüşlerinin yaklaşık %73'ü çocukların mutlu olduğunu belirterek, okulöncesi sınıflarda yaparak yaşayarak öğrenmeye karşı hissettikleri ile fayda sağladığını belirtmişler.

3.6. Okulöncesi öğretmenlerinin okulöncesi eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin sınırlılıkları ile ilgili görüşlerine yönelik bulgular

Okulöncesi öğretmenlerinin okulöncesi eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin sınırlılıkları: Donanım yetersizliği, materyal eksikliği, fiziksel imkan ve ortamı oluşturmak, bahçe alanının eksikliği, maddi imkanlar olmak üzere 5 grupta toplanmıştır. Buna ilişkin bulgular Tablo3.6'da gösterilmiştir.

Tablo3.6 *Okulöncesi Öğretmenlerinin Okulöncesi Eğitimde Yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin sınırlılıkları ile ilgili görüşlerine Yönelik Bulgular*

Öğretmen	Donanım Yetersizliği	Materyal Eksikliği	Fiziksel İmkan ve Ortamı Oluşturmak	Bahçe Alanının Eksikliği	Maddi İmkanlar
G.Ö.1		*	*	*	
B.Ö.2	*				
Ö.Ö.3		*	*		
D.Ö.4			*	*	*
F.Ö.5			*	*	*
L.Ö.6	*	*		*	
S.Ö.7		*	*	*	
AZ.Ö.8		*			
M.Ö.9	*	*			
N.Ö.10		*			*
Z.Ö.11					

Tablo 3.6 incelendiğinde görüşmeye katılan öğretmenlerden B.Ö.2, L.Ö.6, ve M.Ö.9 soruya verdiği cevapta donanım yetersizliği olarak belirtmişler. M.Ö.9 sorusunu *‘Sınıfın ve okulun donanım ve materyallerine göre değişiklik gösterir. Donanım eksikliği en büyük sınırlılıktır.’* şeklinde cevaplamış. G.ö.1, Ö.Ö.3, L.Ö.6, S.Ö.7, NAZ.Ö.8, M.Ö.9, ve N.Ö.10 öğretmenlerden soruya materyal eksikliği şeklinde cevap vermişler. Ö.Ö.3 görüşme sorusuna *‘Ortamı oluşturmak, yeterli materyal bulmak zor olabilir’* dedi. NAZ.Ö.8 *‘Yeterli uyaran, materyal olmaması, bu yöntemin herkes tarafından uygulanamaması.’* Dedi. G.ö.1, Ö.Ö.3, D.Ö.4, F.Ö.5, L.Ö.6 ve S.Ö.7, öğretmenlerden soruya fiziksel imkan ve ortamı oluşturmak şeklinde cevaplamışlar. D.Ö.4 sorusunu *‘Fiziki imkanlar çoğu zaman yetersiz, örneğin: Okul öncesine ait bahçe alanın kısıtlı olması, oyuncak yetersizliği, bahçe oyuncaklarının olmaması’* ve S.Ö.7 sorusunu *‘Okulöncesinde fiziksel imkanların ve materyallerin yeterli olmaması*

yaparak yaşayarak öğrenmelerini sınırlıyor.’ Şeklinde cevaplamışlar. G.ö.1, D.Ö.4, F.Ö.5, L.Ö.6 ve S.Ö.7, öğretmenlerden soruya bahçe alanının eksikliği olarak cevaplamışlar. G.ö.1 görüşme sorusuna ‘Her evebeyn ya da eğitimcinin buna uygun ortamlar düzenleyememesi, daha fazla alan açılmaması, yeterli materyal sağlanamaması gibi sınırlıklar olabilir.’ ve L.Ö.6 görüşme sorusuna ‘Donanım sınırlılıkları, alan sınırlılığı, materyal sınırlılığı olabilir.’ Cevaplar vermişler. D.Ö.4, F.Ö.5 ve N.Ö.10 öğretmenlerden soruya maddi imkanlar şeklinde cevaplar vermişler. F.Ö.5 görüşme sorusuna ‘Donanım sınırlılıkları, alan sınırlılığı, materyal sınırlılığı olabilir.’ Ve N.Ö.10 görüşme sorusuna ‘Maddi İmkan açısından sınırlı, materyal açısından sınırlı ; örneğın: çocukları bahçeye çıkarmak istiyoruz, bir şeyler ektirmek istiyoruz alan yok.’ Cevaplar vermişler.

Tablo 3.6 incelendiğinde görüşmeye katılan Okulöncesi öğretmenlerinin okulöncesi eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin sınırlılıkları ile ilgili görüşlerinin %27’si kadar donanım yetersizliği olduğunu ve maddi imkanların yetersizliğini belirtirken, katılımcıların görüşlerinin yaklaşık %45’i kadar fiziksel imkan ve ortamı oluşturmanın zor olduğunu ve bahçe alanının eksik olduğunu belirtirken ve katılımcıların görüşlerinin yaklaşık %64’ü kadar materyal eksikliğinin önemin belirttiler. Okulöncesi öğretmenlerinin okulöncesi eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin şeklinde sınırlılıklarının olduğunu belirttiler.

3.7 Okulöncesi öğretmenlerinin okulöncesi eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin faydaları ile ilgili görüşlerine yönelik bulgular

Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin cevaplarından yola çıkarak Okulöncesi öğretmenlerinin okulöncesi eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin faydaları ile ilgili görüşlerine 7 farklı grupta toplanmıştır. Buna ilişkin bulgular Tablo.3.7’de gösterilmiştir.

Tablo 3.7’de Okulöncesi öğretmenlerinin okulöncesi eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin faydaları ile ilgili görüşlerine yönelik bulgular

Öğretmen	Aktif Katılım Sağlar	Kalıcı Öğrenme Sağlar	Deneyim Fırsatı Sağlar	Günlük Yaşam Becerilerini Geliştirir	Problem Çözme Becerilerini Geliştirir	Bilişsel ve Sosyal Gelişimleri Destekler	Çocukta Dikkat ve İstek Artar
G.Ö.1	*	*	*				
B.Ö.2		*					
Ö.Ö.3		*					
D.Ö.4	*		*	*			
F.Ö.5							
L.Ö.6	*	*		*	*		
S.Ö.7				*			
NAZ.Ö.8		*					
M.Ö.9				*	*		
N.Ö.10	*	*		*			*
Z.Ö.11						*	

Tablo3.7 incelendiğinde görüşmeye katılan öğretmenlerden G.Ö.1, D.Ö.4, L.Ö. 6 ve N.Ö.10, aktif katılımı sağlar demişler. L.Ö.6 görüşme sorusunu ‘Okulöncesinde yaparak yaşayarak öğrenmenin birçok faydası vardır. Öncelikle uygulamalı eğitim ve öğretim sistemi çocuklara günlük yaşam becerileri kazandırıyor, karşılaştıkları problemleri çözmelerine yardımcı olur. Diğer yandan çocukların etkin bir şekilde kalıcı öğrenmelerini sağlıyor.’ Ve N.Ö.10 görüşme sorusunu ‘Çocukta kalıcı öğrenmeler sağlıyor, çocuğun dikkati ve isteği artıyor, kendi de işin içinde olduğu için aktif bir şekilde öğrenmeye katılmış oluyor.’ Şeklinde

cevaplamışlar. Görüşmeye katılan öğretmenlerden G.Ö.1, B.Ö.2, Ö.Ö.3, L.Ö. 6, NAZ. Ö.8 ve N.Ö.10, kalıcı öğrenme sağlar demişler.NAZ.Ö.8 görüşme sorusunu Çocuklar yaşantı yoluyla öğrendiği için öğrenilenler kalıcı oluyor. *‘Dış dünyayı algılama öğrenme keşfetme yetileri gelişiyor. Merakın nasıl giderileceğini (araştırma, keşfetme) öğreniyor. Bu yöntem öğrenmeyi daha kalıcı hale getirir.’* Cevaplamış. Görüşmeye katılan öğretmenlerden G.Ö.1 ve D.Ö.4 deneyim fırsatı sağlar demişler. G.Ö.1 görüşme sorusunu *‘Kalıcı öğrenme imkanı sağlaması, geri bildirimini bilgiyi deneyimlediği anda vermesi, aktif katılım sağlaması, deneyim fırsatı sunması, problem çözme becerisi kazanması gibi birçok faydaları vardır.’* ve D.Ö.4 görüşme sorusunu *‘Çocuklar sürece aktif olarak katıldıkları için bir şeyleri deneyimleme fırsatı yakalıyorlar, kendileri sürece dahil oldukları için günlük yaşam becerileri , sosyal becerileri de destekleniyor. Çocuklar daha çok mutlu oluyorlar.’* Şeklinde cevaplamışlar. Görüşmeye katılan öğretmenlerden .D Ö.4, L.Ö. 6, S.Ö.7, M.Ö.9 ve N.Ö.10 günlük yaşam becerilerini geliştirir demişler. S.Ö.7 görüşme sorusunu *‘Çocukların dokunarak, hissederek, keşfederek yeni öğrenme imkanları bulmasına ve tecrübe kazanmasına katkıda bulunur.’* Şeklinde cevaplamış. . Görüşmeye katılan öğretmenlerden L.Ö.6 ve M.Ö.9 problem çözme becerilerini geliştirir, demişler. M.Ö.9 görüşme sorusunu *‘Çocuğun algısını, bilgisini ve becerisini geliştirir ve görsel zekasını geliştirerek hayatına yön verir.’* Demiş. Görüşmeye katılan öğretmenlerden F.Ö.6, M.Ö.9 ve Z.Ö.11 bilişsel ve sosyal gelişimlerini destekler demişler. F.Ö.5 görüşme sorusuna *‘Bilişsel ve sosyal gelişimlerinin desteklenerek çocukların özgüvenlerinin gelişmesini sağlar ‘* dedi. Z.Ö.11 görüşme sorusuna *‘İşbirliği ve iletişim becerilerini güçlendirir.’* Dedi. . Görüşmeye katılan öğretmenlerden Ö.Ö.3 görüşme sorusuna *‘Farklı duyu organlarına hitap ettiği için öğrenme konusunda daha faydalıdır. Çocuklar daha dikkatli ve istekli olurlar.ve öğrenmeler daha kalıcı olur.’* dedi. N.Ö.10, görüşme sorusuna *‘Çocukta kalıcı öğrenmeler sağlıyor, çocuğun dikkati ve isteği artıyor, kendi de işin içinde olduğu için aktif bir şekilde öğrenmeye katılmış oluyor.’* Dedi.

Tablo 3.7’de Okulöncesi öğretmenlerinin okulöncesi eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin faydaları ile ilgili görüşlerine ile ilgili görüşlerinin %9’u kadar Bilişsel ve Sosyal gelişimlerini desteklediğini ve Çocukta dikkat ve istek artacağını belirtirken, katılımcıların görüşlerinin yaklaşık %18’i kadar Problem çözme becerilerinin geliştireceğinin ve Deneyim fırsatı sağlayacağını belirtmiştir. Katılımcıların görüşlerinin %36’sı kadar Aktif katılım sağlayacağını belirtirken ve katılımcıların görüşlerinin %45’ikadar Günlük yaşam becerilerini

geliştireceğini belirtmiştir. Katılımcıların görüşlerinin yaklaşık %55'i kadar Kalıcı öğrenme sağlanacağını belirtmiştir. Okulöncesi öğretmenlerinin okulöncesi eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin faydalarının şeklinde olduğunu belirttiler.

Sonuç

Okulöncesinde yaparak yaşayarak öğrenme önemlidir. Bunun için de öğrenci merkezli uygulamaların gerçekleştirilmesi ve öğrencilerin somut deneyimler yaşaması hedeflenir. Çocuğun etkinliklere aktif katılımı sağlanmalıdır. Aktif bir şekilde etkinliklere katılan çocuklar, bir şeyleri kendileri yaptığı için öğrenmeleri daha kalıcı olur ve yaşama daha iyi hazırlanmış olurlar. Y yaparak yaşayarak öğrenme çocukları yaşama hazırlamakla birlikte, çocukların günlük yaşam becerilerini de geliştirir. Okulöncesi sınıflarda, yaparak yaşayarak öğrenme sürecinde etkin olan çocukların problem çözme becerileri, gelişir.

Okulöncesi öğretmenleri, sınıflarda yaparak yaşayarak öğrenme yöntemini genel olarak okulun imkanları doğrultusunda uygulamaya çalışmaktadır. Eğer, okulöncesi öğretmenleri gezi için araç temin edebilseler çocukları işledikleri konuyla ilgili bir geziye götürürler ya da bahçe alanı var ise bir bitki yetiştirirler ya da anlatılan bir konu ile ilgili sınıfa konu alanı ile ilgili meslekten birini (polis, hemşire, doktor vb.) sınıfa davet ederler.

Okulöncesi Sınıflarda, Y yaparak yaşayarak öğrenme ile ilgili kullanılan etkinlikler: Türkçe dil etkinliği, sanat etkinliklerinin önemini belirtirken, Fen etkinliği, Oyun etkinliği, gezi gözlem, aile katılımının ve drama etkinliği olarak çeşitli etkinlikler uygulanmaktadır. Okulöncesi sınıflarda çocuklar, yaparak yaşayarak öğrenmeye bir şeyleri keşif etme arzusuyla ve merakıyla daha da istekli olurlar ve çocukların motivasyonu daha çok artar. Aktif bir şekilde öğrenme ortamında bir şeyler yapan çocuklar bir şeyler yapmış olmanın heyecanı ile çok mutlu olurlar.

Okulöncesi Sınıflarda çocukların, yaparak yaşayarak ile öğrendikleri konularda keşfetme ve merak duygularının gelişir, çocuklar sorumluluk almaya istekli olur. Çocukların öğrenmeleri daha kalıcı olur, çocukların günlük yaşam ve problem çözme becerileri gelişir, çocukların özgüvenleri gelişir. Çocukların mutlu, huzurlu ve rahat olduğu okulöncesi sınıflarda çocuklar öğrenmeye karşı daha da istekli olur, çocuklar başarılı olur, çocuklar hayata daha da iyi hazırlanmış olurlar ve bana göre en önemlisi daha sağlıklı bireyler olarak büyürler.

Okulöncesinde yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin; donanım yetersizliği, maddi imkanların yetersizliği, fiziksel imkan ve ortamı oluşturmanın zor olduğunu, bahçe alanının eksik olduğu, materyal eksikliği, yardımcı eksikliği ve okulöncesi sınıflar bazen çok kalabalık olması gibi sınırlılıkları vardır.

Okulöncesinde yaparak yaşayarak öğrenme yöntemi çocukların Bilişsel ve Sosyal gelişimlerini destekleyerek, çocukta dikkat ve istek artar. Çocukların problem çözme becerilerini geliştirir ve çocuklara deneyim fırsatı sağlar. Etkinliklere aktif katılım sağlayan çocukların günlük yaşam becerileri gelişir ve öğrenmelerinin daha kalıcı olmasını sağlar. Okulöncesi eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin faydalarının olduğu açıkça görülmüştür. Okul öncesi öğretmenlerinin okulöncesinde yaparak yaşayarak öğrenme yöntemi ile ilgili görüşlerinin incelendiği çalışmaya göre yaparak yaşayarak öğrenme, çocuğun bilişsel, motor, sosyal, duygusal, öz bakım becerileri ve dil gelişimlerinin desteklenmesinde önemli rol oynadığı sonucuna varılmıştır.

Okulöncesinde yaparak yaşayarak öğrenme sürecinde çocuklara kendilerini deneyimleme fırsatı verildiği için çocuklar çok mutlu olurlar ve çocukların özgüvenleri, kişilik gelişimleri üzerinde oldukça etkili olduğu görülmektedir ayrıca çocukların işbirliği ve iletişim becerilerini de geliştirdiği görülmektedir. Çocuklar birlikte çalışırken fikir alışverişinde bulunur, birbiriyle etkileşim içinde olan çocukların sosyal becerileri de gelişir. Kısacası yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin okulöncesinde uygulanması çocukların birçok alanda gelişimlerini pozitif yönde etkilemektedir. Günümüzde yaparak yaşayarak öğrenmenin önemi daha çok artmaya başlamıştır. İlkokuldaki sınıflarda, öğrencilerin sınav yerine performans ödevleri ile değerlendirilmeleri, bunun önemini açıkça ortaya koymakta; çünkü performans ödevleri çocukların öğrendiklerini gerçek hayatta nasıl aktarabildiklerini ölçmektedir.

Tartışma

Araştırmaya katılan öğretmenlerin değer eğitimi uygulamaları incelendiğinde öğretmenlerin okulöncesi öğretmenleri yaparak yaşayarak öğrenmenin önemini belirtmişler ancak maddi imkanlar, ortamın hazırlanmasının zor olması, fiziksel imkanlar alanın olmaması, yeterli materyalin olmaması, personel eksikliği gibi nedenlerden dolayı eğitim yönteminin öğretmen merkezli olmaya daha çok mecbur bıraktığını belirtiyorlar.

Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenleri okul öncesi eğitimde yaparak yaşayarak

öğrenmenin sadece okul ortamında değil aynı zamanda ailenin de çok önemli olduğunu belirttiler ancak; ailelerden yeterince destek göremediklerini, çocuklarıyla eğitim adına yeterince ilgi olmadıklarını ve bu sebeple öğrenilenlerin daha çabuk unutulduğunu belirtmiştir. Buradan yola çıkarak aile yaparak yaşayarak öğrenme sürecine katılmadığında değer öğrenmenin kalıcı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin çocukların yaşı itibarıyla soyut kavramları anlamakta güçlük çektikleri için kavramları somutlaştırırken ve öğretirken zorlandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin yaparak yaşayarak öğrenme yöntemini sınırlı bir şekilde uygulayabildikleri gözlenmiştir.

Bu sonuçlara paralel olarak ben de bir okulöncesi öğretmeni biz eğitimcilerin biraz yalnız kaldığını belirtmek istiyorum, çünkü bazen sınıfta uyguladığım bir deneyin tekrarının evde yapılmasını rica ediyorum ancak sonra çocuklara sorduğumda birkaç kişinin uyguladığını öğreniyorum, ya da çocukları bahçeye çıkarmak istiyorum okulda hiç bahçe oyuncağı yok gibi sınırlılıkların öğretmen arkadaşlarımı da sınırladıklarının sonucuna varıldı.

Öneriler

- Öğretmenler ve aileler için konu alanı uzamanı ve akademisyenler tarafından Öğretmen aile işbirliğinin önemi ve değer konusunda seminerler düzenlenmelidir.
- Çocuklara yaparak- yaşayarak öğrenmesine olanak sağlayacak uygulamalar düzenlenmelidir
- Öğrenme ortamı düzenlemeli.
- Yeterli personel sağlanmalıdır.
- Fiziksel ortam düzenlenmelidir.
- Ailelere yaparak yaşayarak öğrenmenin faydaları konusunda seminerler verilebilir.
- Ailelerin yaparak yaşayarak öğrenme sürecinde evde yapabilecekleri örnek uygulamalar ailelere sunulabilir.
- Öğrenme ortamları görsel materyallerle zenginleştirilmelidir.
- Donanım sağlanmalıdır.

Kaynakça

- Bender, M.T.(2005) John Dewey'in Eğitime Bakışı Üzerine Yeni Bir Yorum. Gazi Üni versitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 6 (1)

- Yeşiltaş, N. K., Kaymakçı S.(2009) John Dewey’ın Eğitime Anlayışı ve Sosyal Bilgiler Eğitimine Yönelik Bazı Örnek Uygulamaları Ankara , 4 (227-242)
- Öztürk, M.(2008) John Dewey’ın Eğitim Felsefesi. Yüksek Lisans Tezi .İstanbul
- Gürvardar N., S. (2019) Yaşayarak Öğrenme Modeli Bir Eğitimci: John Dewey
- Arslan M., Cengizhan S.(2022) Yapılandırıcı Öğrenme Yaklaşımı Özellikleri Açısından Köy Enstitüleri Üzerine Bir Derleme Çalışması. Medeniyet Eğitim Araştırma Dergisi.
- Mutlu M. , Aydoğdu M.(2003) Fen Bilgisi Eğitiminde Kolb’un Yaşantısal Öğrenme Yaklaşımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ,13
- Babadoğan C.(2000) Öğretim Stili Odaklı Ders Tasarımı Geliştirme, Milli Eğitim Dergisi, 47(61-63)
- Bilgin İ.,Toksoy A (2007) Yapararak Yaşayarak Öğrenme Etkinliklerinin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine etkisi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(163-169)
- Alat, Z., Akgümüş, Ö. ve Cavalı, D. (2012). Okul öncesi eğitimde açık hava etkinliklerine yönelik öğretmen tutum ve uygulamaları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 47-62.
- Civelek, P. ve Özyılmaz-Akamca, G. (2018). Açık alan etkinliklerinin okul öncesi dönemdeki çocukların bilimsel süreç becerilerine etkisi. Kastamonu Education Journal, 26, 2011-2019. doi: 10.24106/kefdergi.2297
- Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Günce, G. (2019). Jean Piaget ve Temel Kuramsal Fikirleri, Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 4(1), 19-32.
- Ulu Kalın, ve Koçoğlu E.(2017).Kolb’un yaşantısal öğrenme modeline göre sosyal bilgiler eğitimi çalışma alanının analizi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences, cilt: 16, sayı:64(1581-1593)

EKLER

GÖRÜŞME SORULARI

Okul öncesi öğretmenlerinin sınıfta yaparak yaşayarak öğrenme yöntemi konusundaki görüşleri nelerdir?

1. Okulöncesinde yaparak yaşayarak öğrenme yöntemi nedir?
2. Okulöncesinde yaparak yaşayarak öğrenme ilgili etkinlikler nelerdir?
3. Okulöncesi öğretmenlerinin Sınıflarında yaparak yaşayarak ile ilgili uyguladıkları etkinlikler nelerdir?
4. Okulöncesinde çocuklar yaparak yaşayarak öğrenme yöntemine karşı istekli mi?
5. Okulöncesinde çocuklar yaparak yaşayarak ile öğrendikleri konularda hissettikleri nelerdir?
6. Okulöncesi eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin sınırlılıkları nelerdir?
7. Okulöncesi eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin faydaları nelerdir?